

BOLALAR OZUQASINING AHAMIYATI VA UNING ISTE'MOL QIYMATI

Jurayeva Nodira Abduvayitovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti magistranti.

Hamroqulov Mahmud G'ofurjonovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti dotsenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13888923>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalar ozuqasining ahamiyati va uning iste'mol qiymati haqidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: *ozuqa, chaqaloq, suyak rivojlanishi, sabzavotlar va oqsillar, miya o'sishi, umumiy salomatlik, makronutrientlar, mikroelementlar.*

THE IMPORTANCE OF BABY FOOD AND ITS CONSUMPTION VALUE

Abstract. This article provides information on the importance of baby food and its consumption value.

Key words: *nutrition, baby, bone development, vegetables and proteins, brain growth, general health, macronutrients, micronutrients.*

ВАЖНОСТЬ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ И ЕГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Аннотация. В данной статье представлена информация о важности детского питания и его потребительской ценности.

Ключевые слова: *питание, ребенок, развитие костей, овощи и белки, рост мозга, общее состояние здоровья, макронутриенты, микроэлементы.*

Bolalar ozuqasi chaqaloqning rivojlanishi va o'sishida muhim rol o'ynaydi. Ular 4-6 oylikdan boshlab sutli dietadan qattiq oziq-ovqatga o'tishni boshlaydilar, bu chaqaloqlarning ortib borayotgan ozuqaviy ehtiyojlarini qondirish uchun zarurdir. Bu o'tish nafaqat yangi teksturalar va lazzatlarni kiritish, balki chaqaloqlarning tez o'sishi va rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun etarli miqdorda ozuqa olishini ta'minlashdir.

Hayotning birinchi yilida chaqaloqlar sezilarli jismoniy va kognitiv rivojlanishni boshdan kechiradilar. Ular suyak rivojlanishi, miya o'sishi va umumiy salomatlikni qo'llab-quvvatlash uchun ko'proq energiya, oqsillar va mikroelementlarni talab qiladi.

Turli xil bolalar ovqatlari bilan tanishtirish sog'lom ovqatlanish odatlarini rivojlantirishga yordam beradi va chaqaloqlarni turli xil ta'm va tuzilmalarga ochib beradi, bu esa ularga keyingi hayotlarida kengroq turdagi ovqatlarni qabul qilishlarini osonlashtiradi.

Bolalar ovqati sog'lom ovqatlanish amaliyotini erta joriy etish imkoniyatini beradi. Turli xil meva, sabzavotlar va oqsillar bilan muvozanatli ovqatlanishni ta'minlash, umr bo'yi yaxshi ovqatlanish uchun asos yaratishi mumkin. Shuningdek, yuqori sifatli bolalar ozuqalari C vitamini, temir va rux kabi muhim oziqaviy moddalar bilan boyitilgan bo'lib, ular bolaning immunitetini mustahkamlash va keng tarqalgan kasalliklardan himoya qilishda muhim rol o'ynaydi.

Bolalar ovqatining iste'mol qiymati uning ozuqaviy tarkibi hamda chaqaloqlarning rivojlanish ehtiyojlarini qo'llab-quvvatlashdagi roli bilan bog'liq.

Iste'mol qiymatining asosiy jihatlariga quyidagilar kiradi:

-Bolalar ovqati ozuqa moddalarining optimal muvozanatini ta'minlash uchun maxsus ishlab chiqilgan bo'lib, uni har doim ham ona suti yoki faqat aralashma orqali olish mumkin emas.

U chaqaloqning salomatligi uchun zarur bo'lgan makronutrientlar (uglevodlar, yog'lar va oqsillar) va mikroelementlar (vitaminlar va minerallar) aralashmasini o'z ichiga oladi.

-Bolalar ovqatining har bir bosqichida turli xil teksturalar va oziq-ovqat guruhlari mavjud bo'lib, og'iz bo'shlig'i motorini rivojlantirishga yordam beradi va o'z-o'zini oziqlantirish ko'nikmalarini rag'batlantiradi.

-Bolalar ovqati oson hazm bo'ladigan qilib ishlab chiqilgan, bu chaqaloqlarning nozik ovqat hazm qilish tizimlari uchun juda muhimdir. Meva, sabzavot va donli mahsulotlarning qo'shilishi sog'lom hazm qilishni qo'llab-quvvatlovchi xun tolasi bilan ta'minlaydi.

-pediatrik rahbarlik ostida allergen oziq-ovqatlarni (masalan, yeryong'oq, tuxum va sut mahsulotlari) erta kiritish immun tolerantlikni rag'batlantirish orqali oziq-ovqat allergiyalari rivojlanish xavfini kamaytirishga yordam beradi.

Bosqichlar bo'yicha ozuqaviy talablar va iste'mol qiymatlari

Bolalar ovqatlari odatda chaqaloqning rivojlanish bosqichlariga mos keladigan bosqichlarga bo'linadi:

-1-bosqich (4–6 oy): bitta komponentli pyurelar, masalan, pyure mevalar (banan, olma) yoki sabzavotlar (shirin kartoshka, sabzi). Ushbu bosqichda chaqaloq ovqatlari temir va A vitamini kabi qo'shimcha oziq moddalar bilan ta'minlash uchun ona suti yoki formulasini to'ldiradi.

-2-bosqich (6–8 oy): qalinroq pyure va ikki yoki undan ortiq ingredientlardan iborat kombinatsiyalar. Ushbu bosqich yog'siz go'sht, yasmiq va butun donlarni qo'shish orqali mushaklar va suyaklarning rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi yanada murakkab lazzatlar va ozuqa moddalarini kiritadi.

-3-bosqich (8-12 oy): chaqaloqlarni ovqatlantirishga undaydigan yumshoq bo'laklar va barmoqlar bilan ushlab yeyish mumkin bo'lgan ovqatlar. Ushbu turdagi ovqatlar chaqaloqlarning chaynash qobiliyati va qo'l-ko'z muvofiqligini rivojlantirish uchun mo'ljallangan. Tarkibida turli xil oqsillar, don mahsulotlari va sut mahsulotlari bo'lib, bu esa chaqaloqlarga muvozanatli ozuqaviy moddalarning yetkazib berilishini ta'minlaydi.

Bolalar ovqatini iste'mol qilishning uzoq muddatli foydalari

-Kognitiv rivojlanish: omega-3 yog 'kislotalari, temir va boshqa asosiy oziq moddalarni etarli darajada iste'mol qilish miya rivojlanishini, kognitiv funktsiyani va motorli ko'nikmalarni qo'llab-quvvatlaydi.

-Oziqlanish yetishmovchiligining oldini olish: Temir, vitamin D va boshqa oziq moddalar bilan boyitilgan bolalar ovqatlari kamqonlik, raxit yoki o'sishning buzilishi kabi holatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan tanqislikning oldini olishga yordam beradi.

-Surunkali kasalliklar xavfining kamayishi: sog'lom, ozuqaviy moddalarga boy oziq-ovqatlarni erta joriy etish semirish va diabet va yurak-qon tomir kasalliklari kabi surunkali kasalliklar xavfini kamaytirishi mumkin.

Bolalar ovqatining iste'mol qiymati faqat ochlikni qondirishdan tashqariga chiqadi; Bu muhim oziq moddalar bilan ta'minlash, sog'lom ovqatlanish odatlarini rivojlantirish va har tomonlama rivojlanishni qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi. Sifatli bolalar ovqatlarini

sinchkovlik bilan tanlash chaqaloqlarning to'g'ri bosqichlarida to'g'ri ozuqa moddalarini olishini ta'minlaydi, ularning umumiy farovonligiga va uzoq muddatli sog'lig'iga hissa qo'shadi.

REFERENCES

1. World Health Organization (WHO). (2003). "Feeding and Nutrition of Infants and Young Children: Guidelines for the WHO European Region"
2. Codex Alimentarius Commission. (2018). "Standard for Processed Cereal-Based Foods for Infants and Young Children (CODEX STAN 74-1981)"
3. Lönnerdal, B. (2003). Nutritional and Physiologic Significance of Human Milk Proteins. "American Journal of Clinical Nutrition, 77" (6), 1537S-1543S.
4. Dewey, K. G. (2013). The Challenge of Meeting Nutrient Needs of Infants and Young Children during the Period of Complementary Feeding: An Evolutionary Perspective. "Journal of Nutrition, 143" (12), 2050-2054.
5. Butte, N. F., Lopez-Alarcon, M. G., & Garza, C. (2002). "Nutrient Adequacy of Exclusive Breastfeeding for the Term Infant during the First Six Months of Life". World Health Organization.
6. Singhal, A., & Lanigan, J. (2007). Early Nutrition and Long-Term Health: Mechanisms of Health Benefits. "Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 45" (3), 515-517.